

7. О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики № 337-ПНС (принят Постановлением Народного Совета 24 декабря 2021 года). – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0002-46-iihc-20190628/>. – (Дата обращения: 15.02.2022).

8. Перечень республиканских программ в Донецкой Народной Республике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9098. – (Дата обращения: 01.03.2022).

9. Портал госпрограмм РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – М.: 2022. – Режим доступа: <https://programs.gov.ru/Portal/home>. – (Дата обращения: 01.03.2022).

10. О создании, развитии и эксплуатации аналитической информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.programs.gov.ru) [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 748. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/71147102/>. – (Дата обращения: 01.03.2022).

УДК
DOI

ОСОБЕННОСТИ НАЛАЖИВАНИЯ КООПЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ НА ЭТАПЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБОДЕЦ Р.В.,

д-р экон. наук, проректор

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;

Донецк, Донецкая Народная Республика

ДОЛГИХ В.В.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры «Финансы и кредит»

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье рассматриваются особенности процессов восстановления экономики Луганской Народной Республики (ЛНР). Отмечено, что вертикальные кооперационные связи объединяют хозяйствующих субъектов единого технологического процесса. Промышленность ЛНР традиционно поддерживает многосторонние производственные связи, в том числе кооперационные, с ДНР и Ростовской областью. На состояние производственных отношений ЛНР влияет географическая близость территорий с меньшим уровнем транспортных расходов, что положительно отражается на себестоимости и формировании цен на продукцию, её конкурентоспособности.

В контексте информационного обеспечения инвестиционных процессов в регионе и налаживания кооперационных связей авторами предложено использовать групповые индексы: производственного потенциала региона; коммуникационной

инфраструктуры региона; образовательного потенциала; коммерческой инфраструктуры.

Ключевые слова: анализ, восстановление экономики, Луганская Народная Республика, кооперация, индексы

PECULIARITIES OF FORMING COOPERATIONAL RELATIONS AT THE STAGE OF RECOVERY OF THE ECONOMY OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC

OBODETS R.V.,
Doctor of Economics, Pro-rector
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic

DOLGIKH V.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
department «Finance and Credit»
SEI HE LPR «Lugansk Vladimir Dahl
State University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

Abstract. In the article the features of the processes of economic recovery of the Luhansk People's Republic are discussed. It is noted that vertical cooperative ties unite economic entities of a single technological process. The industry of the LPR traditionally maintains multilateral production ties, including cooperation with the DPR and the Rostov region. The state of industrial relations in the LPR is affected by the geographical proximity of territories with lower transport costs, which positively affects the cost and pricing of products, their competitiveness.

In the context of information support for investment processes in the region and the establishment of cooperative ties, the author proposes to use group indices: the production potential of the region; communication infrastructure of the region; educational potential; commercial infrastructure.

Keywords: analysis, economic recovery, Lugansk People's Republic, cooperation, indices

Актуальность. Признание Российской Федерацией Луганской Народной Республики на основании Указа Президента РФ [7], а также проведение специальной военной операции по освобождению территории ЛНР влечёт за собой реорганизацию структуры управления на государственном уровне, которая сопровождается изменениями в функциональной деятельности центральных органов на местах (в районах и городах бывшей Луганской области). Передача отдельных управленческих функций на уровень городов и районов вызывает необходимость нового организационного, экономического, статистического, методического, информационного обеспечения процессов управления в ЛНР. Такие процессы требуют привлечения новых ресурсов в виде финансирования социальных составляющих (выплаты пенсий и пособий), а также человеческих – руководящий состав на уровне городов и районов.

С целью решения проблем и предотвращения их возникновения актуальным становится использование кооперационных связей и развитие информационной

индустрии. Особенно тех её аспектов, которые существенно влияют на социально-экономическое состояние территории (города или района), где предстоит этап восстановления после военных действий и интеграции в нормативно-правовое поле Луганской Народной Республики (ЛНР).

Анализ исследований и публикаций. В аспекте восстановления экономики после проведения боевых действий на современном этапе развития Луганской Народной Республики интересен опыт Чеченской Республики РФ. Данная Республика в 90-е годы прошлого столетия пережила две войны, десятки тысяч смертей, в том числе мирных жителей, разрушенные города и села. До 2000 года Чечня находилась вне бюджетной системы России – в Республике не было ни налоговой службы, ни казначейства, распределяющего бюджетные ресурсы. Уже с 2001 года, только из федерального бюджета в Чечню было направлено в виде субсидий, субвенций и дотаций более 464 млрд руб., причём в последние десять лет безвозмездные перечисления составляют в среднем 59 млрд руб. в год [10]. С позиции научных исследований значительный вклад в становление экономики Чеченской Республики внесли современные авторы: М.М. Магомадов, Л.С. Амерханова [6], С.А. Бегуев [2], А.А. Юрченко, Е.А. Еремина [11], А.И. Авторханов [1]. Также следует обратить внимание и на публикации российских авторов, которые рассматривают проблемы восстановления экономики после кризисных явлений и ориентировали в своих трудах на поддержание и развитие отраслей АПК, обеспечение инвестиционного климата и стимулирование внедрения инноваций в основные процессы предприятий. Среди них: И.Б. Петросян, Р.А. Симонян [9], О.Г. Овчинников [8], А.В. Камалов, С.А. Раскина, Д.В. Никищенко [5], М.В. Грибков, Ф.Е. Удалов, А.В. Задумин [3] и многие другие. В большинстве исследований, связанных с выходом экономики из кризиса, рассматриваются вопросы не только обеспечения финансовыми средствами, но и построение эффективных кооперационных связей. Для условий ЛНР такие связи важно выстраивать на первом этапе становления экономики.

Цель статьи – рассмотреть особенности кооперационных связей с учётом адаптации российского опыта восстановления экономики в посткризисный период.

Основные результаты исследования. Существование в ЛНР рассредоточенных в определённой степени носителей информации: статистической, экономической, научной, технической и прочей, требует более совершенного организационного формирования с последующим эффективным использованием.

Следует отметить, что информация и проблемы находятся в определённой взаимосвязи. Исследование, изучение проблемы требует соответствующей информации, с другой стороны, информация при квалифицированном её использовании обеспечивает выявление проблемных вопросов.

Расширение регионализации управления способствует росту потребности в поиске качественно новых подходов к решению социально-экономических проблем региона. Практическое, опытно-научное значение приобретает соотношение предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Во-первых, пропорции между ними часто обусловлены отраслевой принадлежностью предприятий. Регион, в котором преобладают машиностроительные производства, будет иметь соотношение между малыми, средними и крупными субъектами предпринимательства, в отличие от тех, где преобладает переработка сельскохозяйственной продукции, или предприятия ориентированы на туристический бизнес. Особенность машиностроительного предприятия, на наш взгляд, в том, что крупные хозяйствующие субъекты имеют возможность решать свои производственные проблемы и за пределами региона, в то время как эффективность хозяйствования малых структур в значительной степени зависит от наличия крупных и активного развития кооперационных связей между ними. Кроме того, на пропорции между разными по величине производствами будет

влиять стратегия развития региона, экологическое состояние, наличие финансовых ресурсов и т. д.

Одним из приоритетных направлений региональной политики, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие региона, является содействие развитию предпринимательства на основе взаимовыгодной кооперации.

В широком толковании кооперация представляет собой форму производственных долгосрочных устойчивых связей между экономически самостоятельными субъектами хозяйственной деятельности, которые заняты совместным изготовлением отдельной товарной продукции (или оказанием услуг) на основе специализации их производства.

Кооперационные связи (КС) – это экономическое явление, регламентируемое документально оформленным соглашением о длительном сотрудничестве двух или более сторон (хозяйственных субъектов), сохраняющих свою юридическую независимость друг относительно друга, основываясь на координации своей деятельности по осуществлению определённых данным соглашением хозяйственных функций [4], в частности:

- изучение состояния и прогнозирование рыночной конъюнктуры;
- развития техники и внедрения результатов научных исследований и разработок;

- закупки необходимых материалов, полуфабрикатов и комплектующих;

- вербовка (найма) рабочей силы и специалистов;

- осуществление процесса производства и строительства;

- реализация собственной товарной продукции или услуг;

- гарантийное и после гарантийное обслуживание и сервис.

Классификацию видов КС возможно осуществлять по следующим схемам:

- сфера отладки;

- организационно-функциональная;

- форм собственности;

- по территориальному расположению.

В частности, к схеме сферы налаживания этих связей относятся следующие направления:

- кооперация в сфере производства;

- научно-техническая кооперация;

- кооперация в сфере обращения;

- кооперация в сфере информационного обеспечения;

- кооперация в сфере инвестиционных ресурсов;

- кооперация в сфере занятости и рынка труда;

- кооперация по охране окружающей среды и безопасности труда.

Следует отметить, что возможны и другие формы проявления направлений формирования кооперационных связей: транспортная инфраструктура, рекреационное обеспечение, развитие социальной инфраструктур и т. д.

В то же время к схеме организационно-функциональных кооперационных связей относятся горизонтальные, вертикальные, смешанные или гетерогенные связи.

Так, горизонтальные кооперационные связи предполагают взаимосвязи предприятий одного и того же вида экономической деятельности (согласно классификации видов экономической деятельности). Объектом этих связей является конкретно выделенная продукция, услуга, которая в процессе проявления данных связей получает статус товара, то есть растет добавленная стоимость, а с ней и прибыль производителя.

Вертикальные кооперационные связи объединяют хозяйствующих субъектов единого технологического процесса с ориентацией на выпуск конечного продукта (товара). То есть, этот вид связей увязывается с принадлежностью хозяйствующих

субъектов к разным отраслям или частично к одной, однако с общей их ориентацией на оптимальное дополнение каждой из стадий технологического процесса.

Смешанные или гетерогенные кооперационные связи обусловлены потребностью формирования субъектами хозяйствования ассортиментных комплексов, направленных на удовлетворение потребностей конкретного (выделенного) круга потребителей.

Инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов – гарант развития их кооперационных связей. Высокие потенциальные возможности инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов с кооперационными связями заключаются в следующем:

- налаженности взаимовыгодных контактов с разными организационными структурами (производственными, банковскими, страховыми, инвестиционными и т.п.), которые обладают инвестиционным потенциалом и могут предоставлять при адекватной заинтересованности в получении дополнительных прибылей инвестиционные ресурсы;

- прогнозируемом привлечении внешних инвестиций как отечественных, так и зарубежных инвесторов к выполнению конкретных (определенных) инвестиционных проектов;

- более эффективное использование собственных инвестиционных мощностей при реализации соответствующих программ развития производства или обновление производственного аппарата;

- программированное освоение и внедрение в производственных подразделениях хозяйствующих субъектов новых наукоемких и высокоэффективных технологий, технологических решений, оборудования, машин;

- целенаправленном росте объемов выпуска товарной продукции с повышением ее конкурентоспособности и экспортного потенциала;

- рациональной ориентации на спрос и предложение в разных государствах мира;

- динамическом росте коэффициента загрузки производственных мощностей;

- заинтересованности инвесторов в расширении производства, что сопровождается ростом численности рабочих мест и спадом социальной напряженности на данной территории;

- осязаемым понижением себестоимости производства единицы товарной продукции из-за внедрения современных технологий её выпуска, а вместе с тем и роста рентабельности производства;

- целенаправленном снижении энергетических затрат за счет вложения инвестиций по широкомасштабному и комплексному внедрению энергосберегающих технологий, оборудования;

- более реальные перспективы выхода предприятий ЛНР и ДНР на рынки за счет развития сети партнерских связей с субъектами из РФ, а с ней и расширением дополнительной рекламы о собственной продукции на их территориях;

- формировании собственного сегмента выпуска товаров, услуг и дополнительном расширении его ниши на рынке и т.д.

Трансформационные процессы как в экономике ЛНР, так и на ее территориях, в частности, требуют качественно новых форм и методов информационного обеспечения направлений ее экономического развития.

Одним из приоритетных направлений при разработке и реализации политики развития кооперационных связей является формирование благоприятного инвестиционного климата, выяснение насколько активно протекают инвестиционные процессы на тех или иных территориях региона, поиск путей и разработка механизмов

повышения инвестиционных преимуществ регионов, требующих значительных инвестиционных ресурсов.

Катализатором экономического развития региона в целом и предпринимательства, в частности, является активизация инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов региона, наращивание объемов привлечения инвестиционных ресурсов из РФ.

Результаты мониторинга инвестиционных преимуществ региона необходимы:

– структурам государственного и регионального уровня управления при анализе, формировании, контроле текущих и стратегических решений;

– международным институтам для принятия взвешенных решений по поддержке в инвестировании;

– инвесторам как отечественным, так и зарубежным для проведения разного рода сравнений, сопоставлений, связанных с выбором оптимальных вариантов вложения инвестиционных ресурсов;

– организациям, учреждениям, средствам массовой информации для определения направлений и тенденций вложения инвестиций, формирования соответствующего мнения по данному вопросу;

– производственным предприятиям и организациям для определения тенденций формирования спроса в разных регионах и факторов, определяющих его и т.д.

Осуществление процессов, обеспечивающих вложение инвестиций в регион, т.е. разработка и реализация механизмов поддержки должно быть важным приоритетом деятельности различных звеньев органов регионального управления. Комплексным инструментом в этом отношении должен быть программно-целевой подход, а значит и определенность на определенный период схем развития хозяйства и механизмов их осуществления. Мониторинг инвестиционных преимуществ является дополнительным фактором для принятия эффективных управленческих решений, обеспечивающих привлечение инвестиций в регион, исходя из приоритетов его развития на краткосрочные и долгосрочные периоды.

Оценку и сравнение состояния инвестиционных преимуществ можно проводить с помощью интегрального индекса. Интегральный индекс инвестиционных преимуществ рассчитывается кумулятивным методом на основе групповых интегральных индексов, характеризующих разные аспекты жизнедеятельности региона. Расчет интегрального индекса произведен на основе следующих четырех групповых индексов:

1. Индекса производственного потенциала региона;
2. Индекса коммуникационной инфраструктуры;
3. Индекса образовательного потенциала;
4. Индекса коммерческой инфраструктуры.

Интегральный индекс инвестиционных преимуществ региона и каждый из предложенных групповых индексов способствуют формированию полноценного информационно-аналитического обеспечения субъектов региональной политики.

Индекс инвестиционных преимуществ региона способствует обоснованию решений по вложению инвестиций в экономику каждого региона.

Индекс производственного потенциала региона обеспечивает обоснование решений по экономическому развитию регионов.

Индекс коммуникационной инфраструктуры помогает в обосновании решений по развитию коммуникаций в регионе.

Индекс образовательного потенциала дополняет обоснование решений по кадровому обеспечению трудовыми ресурсами экономики региона.

Индекс коммерческой инфраструктуры обеспечивает обоснование решений по содействию формированию коммерческой инфраструктуры региона.

Расчет интегральных оценок инвестиционных преимуществ территорий ЛНР осуществляется в предположении, что такая привлекательность пропорционально зависит от:

- а) объемов инвестиций предприятий региона в основной капитал, прироста иностранных инвестиций, численности занятых, среднемесячного дохода работников;
- б) рентабельности производства или объемов производства на душу населения в основных отраслях экономики – промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере услуг;
- в) уровня инженерной и других инфраструктур;
- г) наличия льготных условий хозяйствования;
- д) образовательного потенциала региона.

В контексте информационного обеспечения инвестиционных процессов в регионе автором предложено использовать следующие показатели:

1. Для расчета группового индекса производственного потенциала региона:

- инвестиции в основной капитал (отражают заинтересованность хозяйствующих субъектов в осуществлении своей экономической деятельности на конкретной территории);
- прирост прямых иностранных инвестиций (характеризует рост доверия и заинтересованности иностранных инвесторов к инвестиционному рынку региона);
- объем производства промышленности (этот показатель в расчете на 1000 человек населения характеризует результативность производства субъектов предпринимательства в промышленности);
- объем продукции сельского хозяйства (данный показатель в расчете на 1000 человек населения характеризует результативность производства субъектов предпринимательства сельского хозяйства);
- розничный товарооборот (характеризует степень экономической активности предпринимательской среды (является признаком оживления или упадка), а также покупательную способность населения);
- экспорт продукции (является индикатором конкурентоспособности товаров, производимых в регионе для зарубежных рынков);
- среднемесячная заработная плата 1-го работающего (один из критериев оценки покупательной способности населения);
- объем ввода в действие основных фондов (отражает потенциальные возможности хозяйствующих субъектов региона по обновлению собственных производственных мощностей);

2. Для расчета группового индекса коммуникационной инфраструктуры региона:

- плотность автомобильных путей и плотность железнодорожных путей (характеризует развитие транспортной инфраструктуры, в значительной степени влияющей на формирование инвестиционных преимуществ региона);
- покрытие мобильной связью территории региона (отображает уровень развития инфраструктуры связи, непосредственно влияющей на инвестиционные преимущества региона);
- наличие территорий льготного инвестирования (наличие территорий льготного инвестирования, частично охватывающих территорию определенного региона или полностью совпадающих с его пределами, значительно повышает инвестиционные преимущества последнего);

3. Для расчета группового индекса образовательного потенциала:

- количество студентов в высших учебных заведениях I–II уровней аккредитации;
- количество студентов в высших учебных заведениях III–IV уровней аккредитации;

– подготовка квалифицированных рабочих в профессионально-технических учебных заведениях (эти показатели являются индикатором потенциального обеспечения квалифицированными экономически активными трудовыми ресурсами экономики региона);

4. Для расчета группового индекса коммерческой инфраструктуры:

– количество мест на предприятиях общественного питания;

– количество предприятий общественного питания;

– количество предприятий розничной торговли;

– торговая площадь магазинов.

(характеризуют уровень обеспеченности региона торговыми услугами).

Источники сбора первичной информации, необходимой для оценки и сравнения инвестиционных преимуществ региона, а также налаживания кооперационных связей, являются учетные показатели и формы, сбор которых проводится органами государственной статистики.

Выводы. Трансформационные процессы в экономике Луганской Народной Республики требует ускоренного реагирования на новые тенденции по направлениям развития народного хозяйства с учетом интеграционных процессов с хозяйствующими субъектами Российской Федерации. В частности, по усилению и совершенствованию межтерриториальных кооперационных отношений.

Вертикальные кооперационные связи объединяют хозяйствующих субъектов единого технологического процесса. Промышленность ЛНР традиционно поддерживает многосторонние производственные связи, в том числе кооперационные с ДНР и Ростовской областью. На состояние производственных отношений ЛНР влияет географическая близость территорий с меньшим уровнем транспортных расходов, что положительно отражается на себестоимости и формировании цен на продукцию, ее конкурентоспособности.

В контексте информационного обеспечения инвестиционных процессов в регионе и налаживания кооперационных связей автором предложено использовать групповые индексы: производственного потенциала региона; коммуникационной инфраструктуры региона; образовательного потенциала; коммерческой инфраструктуры.

Список использованных источников

1. Авторханов А.И. Некоторые предложения по созданию экономического механизма восстановления горного животноводства Чечни в условиях рыночной экономики / А.И. Авторханов // Мир, согласие и сотрудничество: Тезисы докладов региональной научно-практической конференции, посвященной 60-летию образования Чеченского государственного университета, Грозный, 11-12 октября 1998 года. – Грозный: Чеченский государственный университет, 1998. – С. 138-141.

2. Бегуев С.А. Проникновение Чечни во Всероссийский рынок / С.А. Бегуев // Известия Чеченского государственного университета. – 2020. – № 3 (19). – С. 95-101. – DOI 10.36684/12-2020-19-3-95-101.

3. Грибков М.В. Кардинальный организационный путь восстановления и развития экономики России - централизация управления / М.В. Грибков, Ф.Е. Удалов, А.В. Задумин // Вестник НГИЭИ. – 2016. – № 1 (56). – С. 35-39.

4. Демина Н.Ф. Кооперация: становление и развитие / Н.Ф. Демина, Н.Н. Тимошенко // Вестник КрасГАУ. – 2010. – № 7. – С. 12-25.

5. Камалов А.В. Основные тенденции на пути изучения специфики инновационного развития экономики / А.В. Камалов, С.А. Раскина, Д.В. Никищенко // Международный академический вестник. – 2018. – № 12 (32). – С. 119-122.

6. Магомадов М.М. Основные пути восстановления и развития экономики Чечни / М.М. Магомадов, Л.С. Амерханова // Труды Грозненского государственного

нефтяного технического университета им. академика М.Д. Миллионщикова. – 2011. – № 11. – С. 262-270.

7. О признании Луганской Народной Республики: Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 72 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220001>. – Дата обращения 10.03.2022.

8. Овчинников О.Г. Основная проблема развития аграрного сектора экономики России и возможные пути ее решения / О.Г. Овчинников // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2019. – № 9. – С. 7-12. – DOI 10.31442/0235-2494-2019-0-9-7-12.

9. Петросян И.Б. Основные проблемы и пути возможного развития экономик ресурсообеспеченных стран / И.Б. Петросян, Р.А. Симонян // Инновационное развитие экономики: тенденции и перспективы. – 2015. – Т. 1. – С. 113-119.

10. Полтриллиона после войны: сколько потрачено на восстановление Чечни [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/economics/15/12/2014/548af06b2ae596f43c5437ee>. - Дата обращения: 2.05.2022.

11. Юрченко А.А. Гастрономический туризм как фактор социально-экономического развития Республики Чечня / А.А. Юрченко, Е.А. Еремина // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. – 2020. – № 1. – С. 160-164.

УДК 316.324.8

DOI

ПЕРЕХОД К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ УКЛАДУ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

ОВЧАРЕНКО Л.А.,

**д-р экон. наук, доцент, доцент кафедры туризма
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассматривается актуальный в ближайшие десятилетия вопрос перехода к следующему более высокому общественно-экономическому укладу экономики, который условно принято называть постиндустриальным. На основе анализа общеэкономической ситуации, сложившейся в мире в настоящее время, выявляются факторы, препятствующие такому переходу. Результатом анализа собственных работ, а также публикаций зарубежных авторов по тематике исследования обосновываются альтернативные пути решения проблемы растущего народонаселения планеты и его социально-экономического обеспечения к концу текущего столетия. Интерес представляют некоторые теоретико-методологические аспекты, которые затрагиваются в настоящем исследовании, в частности, в статье обосновываются различия между развитием технологий и развитием промышленности на основе достижений науки и техники в контексте перехода к новому постиндустриальному общественно-экономическому укладу, расставляются приоритеты развития в условиях ограниченности финансовых ресурсов.